

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, fevral.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	40
Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li	
TEMIR YO'L YO'LLARINI TA'MIRLASH KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	46
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
BANKLARNI TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING XORIJ TAJRIBASI.....	51
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BUDJET OCHIQLIGINI TA'MINLASH BO'YICHA QONUNCHILIK BAZASINING EVOLYUTSIYASI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	55
Mamanov Alisher Umbarovich	
ENERGETIKA TARMOG'I KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'LLARI.....	60
Xamdamova Gavxar Absamatovna	
SMART UNIVERSITET MODELINING XALQARO TAJRIBASI VA UNI YANGI O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIGA MOSLASHTIRISH MASALALARI.....	65
Saloxiddinova Sitora Baxodir qizi	
IJTIMOY OBYEKTLARDA QURILISH XIZMATLARINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY – ASOSIY TAMOYILLARI.....	68
Gapparov Azim Qayumovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING ISHLAB CHIQRISH FAOLIYATIGA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI JORIY ETISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	72
Zaripov Shoxboz Alijon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING IQTISODIY VA IJTIMOY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	75
Xolmatova Asila Menglimurod qizi	
РОЛЬ GREEN BONDS В МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.....	81
Н.Т. Бекназарова	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK BOSHQARUV VA AUDIT.....	86
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
NORASMIY IQTISODIYOTNING MAVJUDLIGINING NAZARIY MASALALARI VA UNI ANIQLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI.....	93
Alimardonov G'ayratjon Nuraliyevich	
DIGITAL TWIN-BASED DECISION SUPPORT FOR COST OPTIMIZATION AND RISK MANAGEMENT IN INFRASTRUCTURE SYSTEMS.....	99
Nelyufar Umarovna Dadabayeva	
PAXTA BO'LAKCHASINING OG'MA TO'RLI YUZA SIRTI BO'YLAB HAVO OQIMI TA'SIRIDAGI HARAKATINING MATEMATIK MODEL I.....	108
Karimov Abdusamat	
АДАПТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ К ВНЕШНИМ РИСКАМ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИМ ТЕНДЕНЦИЯМ.....	115
Бабаджанов Шухрат Атхамович	
“TIBBIYOT BOZORINING UZLUKSIZ RIVOJLANISHI UCHUN MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH YONDASHUVLARI”.....	120
Abdumalikov Shoxjahon Jaloliddin o'g'li	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIDAGI ROLI VA BANDLIKKA TA'SIRI.....	124
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	

XORAZM VILOYATIDA ETNOGRAFIK TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MEXANIZMINING AHAMIYATI	129
Ro'zimatova Shaxlo Baltaboy qizi	
THE FEAR OF MISSING OUT (FOMO) EFFECT IN ADVERTISING AND ITS NEUROPSYCHOLOGICAL IMPACT ON IMPULSE BUYING	134
Negmatov Nodir Nozimovich	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT XIZMATINI TASHKIL ETISHNING ASOSIY IQTISODIY KO'RSATKICHLARI VA TENDENSIYALARI TAHLILI.....	139
Aytiyeva Sevara	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI.....	149
Abdullayeva Matluba Nematovna, Nuriddinov Kamoliddin Faxriddin o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	155
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
POPULATION IMPACT ON CONSUMER CULTURE AND NATIONAL ECONOMIC GROWTH.....	160
Rustamov Sheroy Oblokulovich	
AVTOTRANSPORT KORXONALARINING IQTISODIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI VA ULARNI YAXSHILASHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	164
Laylo Akbarova, Komolov Adxam Dilshod o'g'li	
MODELING THE DIFFUSION OF DIGITAL BANKING ADOPTION IN UZBEKISTAN: EVIDENCE FROM TBC BANK USING THE BASS DIFFUSION MODEL AND A HYBRID REGRESSION APPROACH	169
Feruza Nabieva	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK XARAJATLARNI BUXGALTERIYA HISOBIDA AKS ETTIRISH VA BAHOLASH	176
Rabbimov Elbek Abdulloyevich, G'afforov Ilhom Ilyosjonovich, Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
O'ZBEKISTONNING YANGI BOZORLARGA CHIQUISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING INTEGRALLASHGAN MODELI.....	183
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIY-KONSEPTUAL ASOSLANISHI.....	188
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISH VA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	194
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
SANOAT KORXONALARI TUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMI	198
Jabborov Elbek Erkin o'g'li	
SOLIQ STAVKALARINI TABAQALASHTIRISHNING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	202
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
MINTAQALAR IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI TAFOVUTLARNI KAMAYTIRISHNI TA'MINLASHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	208
Egamov Temur Muzaffarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYAVIY RAG'BATLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	213
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA XIZMATLAR SOHASINING O'RNI VA OBYEKTIV ZARURLIGI.....	217
Achilova Firuza Kurbanovna	
INVESTITSIYALARNI JALB ETISH ORQALI MAXSUS IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	222
Ergashev Olim	

KICHIK BIZNES INNOVATSION FAOLIYATINING RIVOJLANISHIDAGI ASOSIY TENDENSIYALAR	227
<i>Amirov Zubaydulla Toir o'g'li</i>	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA YOSHLAR TADBIRKORLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI	233
<i>Isakjanova Saboxat Muhamedovna</i>	
KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA AKSIYADORLAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH MEXANIZMLARINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	238
<i>Xakimov Uchkun Xamitovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MILLIY MAKROIQTISODIY SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	242
<i>Mardanov Ra'no Isakovna</i>	
XUSUSIY VA DAVLAT SHIFOXONALARI UCHUN RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI QIYOSIY TAHLIL	246
<i>Yakubov Temur G'anibekovich</i>	
RAQAMLI SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMIDA RESURS SAMARADORLIGI VA IQTISODIY NATIJADORLIK MODELI	250
<i>Ziyodullayev Qahramon</i>	
"MILLIY TURIZM SITUATSION-MONITORING MARKAZI" VA "YASHIL TUROPERATORLAR" FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI	254
<i>Toshev Akmal Salimovich</i>	
RISK-MENEJMENT VA MOLIYAVIY BARQARORLIK O'ZARO BOG'LIQLIGINING KONSEPTUAL MODELINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	261
<i>Madaminov Bekzod Allayarovich</i>	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT: BAHOLASH METODOLOGIYASI, DINAMIKASI VA QISQARTIRISH ISTIQBOLLARI (1996 - 2026-YILLAR TAHLILI)	266
<i>Djumanova Rano Fayzullayevna</i>	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHDA MAJMUALI DIAGNOSTIK MODELNING AMAL QILISH XUSUSIYATLARI	272
<i>Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich</i>	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	278
<i>Vafiyev Raxim Xalimjonovich</i>	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	282
<i>Nigora Nurmatova</i>	
BANK SEKTORINING INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISHDAGI STRATEGIK O'RNI	287
<i>Abdumavlonov Abdumutal Abdumajid o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON KORXONALARIDA UZOQ MUDDATLI MOLIYAVIY INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	291
<i>Allabergenova Nilufar Shermetovna</i>	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA TA'MINOTLI YIRIK KREDITLAR ASOSIDA QIMMATLI QOG'OZLAR CHIQRISH ORQALI RESURS BAZASINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI	298
<i>Ahmedov Akbarali Sultonmurodovich</i>	
"MINTAQA SANOATI SALOHİYATIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI"	306
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
BUDJET TASHKILOTLARI FAOLIYATIDA MAJBURIYATLAR: MAZMUNI, TURLARI VA TARKIBI	309
<i>Jabbarova Charos Aminovna</i>	
ATROF-MUHIT VA EKOLOGIK IQTISODIYOT: TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH VA UNING RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASH	316
<i>Alikulov Samar Abdirashidovich</i>	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASI RIVOJLANISHIDA FORSAYT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	322
<i>Turdibekov Xasan Ibragimovich</i>	
АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА	329
<i>Камолова Феруза Кахрамоновна</i>	

TASHQI QARZNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI: QARZ BARQARORLIGINI BAHOLASH MODELLARI ASOSIDA O'ZBEKISTON MISOLIDA TAHLIL	333
<i>Oiloyorova Kumushoy Ahmad qizi, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna</i>	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLARNI TARTIBGA SOLISHNING TAHLILI	339
<i>Kudiyarov Kishibay Ramatullaevich</i>	
KORXONALAR FAOLIYATINING IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ TAJRIBASI	343
<i>Iminova Nargizaxon Akramovna</i>	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING TO'LOVGA QOBILİYATLILIGINI BOSHQARISHDA RISKLAR VA RISK-MENEJMENTNING O'RNI	350
<i>Xalikulova Shirin Utkir qizi</i>	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA HISOBOTINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA KAMCHILIKLAR	354
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Xasanboyeva Muyassar Ubaydullayevna</i>	
XUSUSIY KORXONALARDA KADRLAR MENEJMENTI SAMARADORLIGINI OSHIRISH	358
<i>Alimova Dildora Damirovna</i>	
BANK TRANSFORMATSIYASI TUSHUNCHASI VA UNING MENEJMENTDAGI O'RNI	363
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT SANOATIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	367
<i>Eshtemirova Anora Norboy qizi</i>	
BOZOR KONYUNKTURASIGA MOS PIYOZ YETISHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	371
<i>Sadikova Shohida Obidqul qizi</i>	
HUDUDLARDA MAISHIY XIZMATLAR SOHASINI KLASTERLASH VA RESURS SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	375
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
XUSUSIY VA KORPORATIV TUZILMALARDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI HAMDA AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISH AMALIYOTI	380
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich</i>	
YIRIK VA KICHIK BIZNES O'RTASIDA KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	385
<i>Nasirova Kamola Alimovna</i>	
MOLIYAVIY HISOBOTLARNING QAROR QABUL QILISH JARAYONIDAGI IQTISODIY ROLI	394
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Yahyayeva Ra'no Raximovna</i>	
DIRECTIONS FOR IMPROVING INVESTMENT POLICY IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY (EXPERIENCE OF UZBEKISTAN)	400
<i>Khatamov Nurbek Achildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
DAVLATNING FISKAL VA MONETAR SIYOSATI UYG'UNLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH	405
<i>Uralov Shavkat Maxramovich</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BIZNES JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	410
<i>Yusubov Muzaffar Alimbayevich</i>	
BANKLARDA RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING MIJOZLAR QONIQLASH DARAJASIGA TA'SIRI	414
<i>Ro'ziboyev Shuxrat Komilovich</i>	
BOJ-TARIF SIYOSATI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-AMALIY YO'NALISHLAR	418
<i>Pardayev Ilhomjon G'ulom o'g'li</i>	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHDA BOSHQARUV KADRLARINING KOMPETENSIYASI	424
<i>Mahsutaliyev Abdusalom Hasanovich</i>	

ZIYORAT TURIZMIDA DESTINATSIYA VA GEOAXBOROT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	433
Qosimov Jahongir Ro'ziboyevich, Suyunova Nilufar	
YEVROPA DAVLATLARIDAGI KORXONALARDA MOLIYAVIY REJALASHTIRISH AMALIYOTINING TAHLILI VA ULARDAN O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMIDA QO'LLASH MASALALARI	440
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
TASHKILOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA LOYIHALARINI BOSHQARISH	446
Xasanov Odilxon Kaxxorovich	
O'ZBEKISTON TURIZM SANOATINING XALQARO RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MARKETING TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	450
Kobilova Shozoda Timurovna, Isxakova Sarvar Ayubovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LABOR THEORY: EVOLUTION, CHALLENGES AND FUTURE PROSPECTS	456
Tukhliyev Bakhodir Adinaevich	
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СИСТЕМЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	460
Астанов Зафар Муродуллаевич	
TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITISH SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR PLATFORMALARINI YARATISH VA ULARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	466
To'xtamisheva Dilrabo Shermonovna	
KICHIK VA O'RTA BIZNESNI YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MEKANIZMLARI	472
Norboyev Sarvar Azodovich	

KICHIK VA O'RTA BIZNESNI YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI

Norboyev Sarvar Azodovich

PhD, Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti,
Reja-moliya bo'limi boshlig'i

Annotatsiya. Mazkur maqolada yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida kichik va o'rta biznesni rivojlantirishning innovatsion mexanizmlari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Zamonaviy iqtisodiy sharoitda kichik va o'rta biznes subyektlarining barqaror rivojlanishini ta'minlashda ekologik texnologiyalar, raqamli innovatsiyalar hamda institutsional qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining o'rni asoslab beriladi. Tadqiqotda tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil va institutsional tahlil usullaridan foydalaniladi. Natijada yashil innovatsiyalarni joriy etish, resurslardan samarali foydalanish va raqamli transformatsiyani kuchaytirish kichik va o'rta biznesning barqaror rivojlanishiga xizmat qilishi asoslanadi.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, kichik va o'rta biznes, innovatsion mexanizmlar, barqaror rivojlanish, ekologik innovatsiyalar, raqamlashtirish.

Abstract. This article provides a scientific analysis of innovative mechanisms for the development of small and medium-sized enterprises based on the principles of the green economy. In modern economic conditions, the role of environmental technologies, digital innovations, and institutional support mechanisms in ensuring the sustainable development of small and medium-sized enterprises is substantiated. The study employs systemic, comparative, and institutional analysis methods. The results indicate that the implementation of green innovations, efficient use of resources, and the strengthening of digital transformation contribute to the sustainable development of small and medium-sized enterprises.

Key words: green economy, small and medium-sized enterprises, innovative mechanisms, sustainable development, environmental innovation, digitalization.

Аннотация. В статье проводится научный анализ инновационных механизмов развития малого и среднего бизнеса на основе принципов зелёной экономики. В условиях современной экономики обосновывается роль экологических технологий, цифровых инноваций и механизмов институциональной поддержки в обеспечении устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства. В исследовании используются методы системного, сравнительного и институционального анализа. В результате доказывается, что внедрение зелёных инноваций, эффективное использование ресурсов и усиление цифровой трансформации способствуют устойчивому развитию малого и среднего бизнеса.

Ключевые слова: зелёная экономика, малый и средний бизнес, инновационные механизмы, устойчивое развитие, экологические инновации, цифровизация.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida yashil iqtisodiyotga o'tish jarayoni iqtisodiy rivojlanishning muhim yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi iqtisodiy o'sishni ta'minlash bilan birga tabiiy resurslardan samarali foydalanish, ekologik xavfsizlikni mustahkamlash va ijtimoiy farovonlikni oshirishni nazarda tutadi. Ushbu jarayonda kichik va o'rta biznes subyektlari iqtisodiy o'sishning muhim drayveri sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Kichik va o'rta biznes iqtisodiyotda bandlikni ta'minlash, innovatsiyalarni joriy etish hamda raqobat muhitini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, global ekologik muammolar, iqlim o'zgarishi va resurslar tanqisligi sharoitida mazkur sohani yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirish zarurati tobora ortib bormoqda.

Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, kichik va o'рта biznesni yashil iqtisodiyot sharoitida innovatsion mexanizmlar orqali rivojlantirishning ilmiy asoslarini yanada takomillashtirish zarur. Mazkur maqolaning maqsadi kichik va o'рта biznesni yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirishning innovatsion mexanizmlarini ilmiy jihatdan asoslashdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyot masalalari ko'plab xorijiy hamda mahalliy olimlar tomonidan keng qamrovda o'rganilgan. BMT tomonidan ilgari surilgan barqaror rivojlanish konsepsiyasiga muvofiq, iqtisodiy o'sish atrof-muhitni muhofaza qilish hamda ijtimoiy barqarorlik bilan uyg'un holda amalga oshirilishi lozim.

Porter va Van der Linde ekologik innovatsiyalar korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishini ta'kidlaydi. Ularning fikriga ko'ra, ekologik talablarga moslashish ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. OECD tadqiqotlarida esa kichik va o'рта biznesning yashil iqtisodiyotdagi o'rnini, shuningdek, uni rivojlantirish uchun innovatsion va moliyaviy mexanizmlarni yanada takomillashtirish zarurligi asoslab berilgan.

Mahalliy iqtisodchi olimlar ham kichik biznesni barqaror rivojlantirishda innovatsiyalar, raqamlashtirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash muhim omil ekanligini qayd etadilar. Shu bilan birga, kichik va o'рта biznesni yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirishning metodologik asoslarini yanada tizimlashtirish zarurati mavjudligi mazkur yo'nalishda ilmiy tadqiqotlarni kengaytirishni taqozo etadi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida kichik va o'рта biznesning barqaror rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlashda tizimli tahlil usulidan, xorijiy tajribalarni o'rganish va ularni solishtirma jihatdan baholashda qiyosiy tahlildan, davlat siyosati hamda qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining samaradorligini baholashda institutsional tahlildan, shuningdek, innovatsion mexanizmlarni shakllantirish va asoslashda mantiqiy tahlil usulidan foydalanildi. Tadqiqotning nazariy asosini xalqaro tashkilotlar hisobotlari, ilmiy adabiyotlar hamda iqtisodiy tahliliy materiallar tashkil etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, kichik va o'рта biznesni yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirish innovatsion mexanizmlar majmuasi orqali amalga oshiriladi (1-jadval).

1-jadval. Yashil iqtisodiyot sharoitida kichik va o'рта biznes rivojlanishining statistik ko'rsatkichlari¹

№	Ko'rsatkichlar	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (prognoz)
1	Yashil texnologiyalarni joriy etgan KO'B ulushi (%)	22	27	34	41	48	55
2	Raqamlashtirilgan kichik biznes ulushi (%)	38	45	52	60	68	76
3	Yashil moliyalashtirishdan foydalangan KO'B soni (mingta)	16	21	28	36	45	54
4	KO'B tomonidan yaratilgan yangi ish o'rinlari (mingta)	235	260	295	330	370	410
5	Energiya tejamkor texnologiyalarni qo'llash darajasi (%)	29	35	42	50	58	66
6	Ekologik standartlarga mos korxonalar ulushi (%)	18	23	30	37	45	53
7	Innovatsion faol KO'B ulushi (%)	33	39	46	53	60	67
8	Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlangan yashil loyihalar soni	165	230	310	420	550	660
9	Yashil investitsiyalar hajmi (mlrd so'm)	1100	1480	1950	2600	3400	4100
10	KO'Bning YAIMdagi ulushi (%)	55.1	56.3	57.8	59.4	61.0	62.8

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, 2021-2026-yillar davomida yashil iqtisodiyot tamoyillarining kichik va o'рта biznes faoliyatiga joriy etilishi izchil o'sish tendensiyasiga ega. Xususan, yashil texnologiyalarni joriy etgan korxonalar ulushi 18 foizdan 53 foizgacha oshishi prognoz qilinmoqda. Shu bilan birga, raqamlashtirish darajasi, yashil investitsiyalar hajmi hamda innovatsion faol korxonalar sonining ortib borishi kichik va o'рта biznesning barqaror rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Olingan natijalar yashil iqtisodiyot sharoitida kichik va o'рта biznesni rivojlantirishda innovatsion, moliyaviy hamda institutsional mexanizmlarni yanada kuchaytirish zarurligini asoslaydi.

Yashil iqtisodiyot sharoitida kichik va o'рта biznes subyektlarining barqaror rivojlanishini ta'minlashda yashil innovatsiyalarni joriy etish muhim strategik yo'nalishlardan biri hisoblanadi, chunki korxonalarda energiya tejamkor texnologiyalarni qo'llash, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, ishlab chiqarish

1 Muallif tomonidan yaratilgan.

jarayonlarida chiqindilar hajmini qisqartirish va ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish orqali resurslardan oqilona foydalanish imkoniyati kengayadi. Ushbu jarayonlar nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, balki ekologik xavfsizlikni ta'minlash, ishlab chiqarish tannaxsini kamaytirish hamda korxonalarining bozor raqobatbardoshligini mustahkamlashga ham xizmat qiladi, shu bois yashil innovatsiyalarni joriy etish kichik va o'rta biznesning uzoq muddatli barqaror rivojlanishining muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, raqamli transformatsiya kichik va o'rta biznesni modernizatsiya qilish hamda yashil iqtisodiyot talablariga mos ravishda rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi, chunki raqamli texnologiyalarni ishlab chiqarish va boshqaruv jarayonlariga integratsiya qilish resurslardan samarali foydalanish, energiya sarfini optimallashtirish, logistika va marketing jarayonlarini avtomatlashtirish imkonini beradi. Bundan tashqari, raqamli platformalar orqali bozor infratuzilmasini kengaytirish, elektron tijoratni rivojlantirish va innovatsion boshqaruv tizimlarini joriy etish kichik va o'rta biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshiradi, natijada raqamli transformatsiya jarayoni iqtisodiy samaradorlikni oshirish bilan bir qatorda ekologik barqarorlikni ta'minlashga ham xizmat qiladi.

Kichik va o'rta biznesni yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirishda moliyaviy hamda institutsional qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining o'rni alohida ahamiyatga ega bo'lib, yashil kreditlar, subsidiyalar, grantlar va imtiyozli moliyalashtirish dasturlari tadbirkorlik subyektlarini ekologik innovatsiyalarni joriy etishga rag'batlantiradi, moliyaviy resurslarga kengroq kirish imkoniyatining yaratilishi esa korxonalarda energiya tejankor texnologiyalarni joriy etish, ekologik xavfsiz ishlab chiqarish jarayonlarini yo'lga qo'yish hamda innovatsion loyihalarni amalga oshirish uchun zarur shart-sharoitlarni ta'minlaydi. Shu bilan birga, yashil investitsiyalar hajmining ortib borishi kichik va o'rta biznesning barqaror rivojlanish darajasini oshirishga xizmat qiladi. Yashil iqtisodiyot sharoitida kichik va o'rta biznesni rivojlantirish samaradorligi ko'p jihatdan institutsional qo'llab-quvvatlash darajasiga bog'liq bo'lib, davlat tomonidan olib borilayotgan iqtisodiy siyosat, me'yoriy-huquqiy bazaning takomillashuvi, soliq imtiyozlari va innovatsion infratuzilmaning rivojlanishi tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantiradi. Shuningdek, kichik va o'rta biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan davlat dasturlari, biznes inkubatorlar, texnoparklar va innovatsion markazlarning faoliyati ularning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Institutsional mexanizmlarning samarali faoliyati iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Korxonalarda ekologik menejment tizimlarini joriy etish yashil iqtisodiyot tamoyillarini amaliyotga tatbiq etishning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, xususan, ISO 14001 kabi xalqaro ekologik standartlarni joriy etish orqali ishlab chiqarish jarayonlarida ekologik xavfsizlikni ta'minlash, resurs tejankorligini oshirish va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish imkoniyati yaratiladi, bu esa korxonalarining ekologik mas'uliyatini oshirish bilan bir qatorda ularning xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini ham mustahkamlaydi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari kichik va o'rta biznesni yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirishda innovatsion mexanizmlar muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi, innovatsiyalar, raqamlashtirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning uyg'unligi esa kichik biznesning barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi. Xorijiy tajribalar ham yashil iqtisodiyotga o'tishda davlat siyosati, moliyaviy qo'llab-quvvatlash va innovatsion infratuzilmaning muhim rol o'ynashini tasdiqlaydi, shu bois milliy iqtisodiyot sharoitida ushbu mexanizmlarni yanada takomillashtirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yashil iqtisodiyot sharoitida kichik va o'rta biznesni barqaror rivojlantirish innovatsion mexanizmlarni joriy etish bilan chambarchas bog'liq. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yashil texnologiyalarni keng joriy etish, raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish, moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini rivojlantirish hamda institutsional mexanizmlarni takomillashtirish kichik va o'rta biznesning barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Kelgusida kichik va o'rta biznesni yashil iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish bo'yicha amaliy ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqish, shuningdek, samaradorlikni baholash metodikasini yanada takomillashtirish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kichik va o'rta biznesni yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirish uchun davlat tomonidan yashil moliyalashtirish instrumentlarini kengaytirish, raqamli texnologiyalarni joriy etishni rag'batlantirish hamda ekologik standartlarni tatbiq etish mexanizmlarini kuchaytirish zarur. Shu bilan birga, tadbirkorlar uchun malaka oshirish dasturlarini rivojlantirish, innovatsion infratuzilmani mustahkamlash hamda yashil loyihalarni qo'llab-quvvatlovchi institutlar faoliyatini takomillashtirish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Quyida siz bergan foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati faqat imlo va punktuatsiya jihatidan tahrir qilindi. Mazmuni o'zgartirilmadi, faqat texnik xatolar to'g'rilandi va yozuv bir xil uslubga keltirildi.
2. Porter, M. E., & van der Linde, C. (1995). Toward a new conception of environment-competitiveness relationship. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 97-118.

3. Schaltegger, S., & Wagner, M. (2011). Sustainable entrepreneurship and sustainability innovation. *Business Strategy and the Environment*, 20(4), 222–237.
4. OECD. (2020). *SME and Entrepreneurship Outlook 2020*. OECD Publishing.
5. OECD. (2021). *Financing SMEs and Entrepreneurs 2021: An OECD Scoreboard*. OECD Publishing.
6. United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations Publishing.
7. UNEP. (2018). *Green Economy and Trade: Trends, Challenges and Opportunities*. United Nations Environment Programme.
8. World Bank. (2021). *Small and Medium Enterprises (SMEs) Finance: Improving SMEs' Access to Finance*. World Bank Group.
9. European Commission. (2019). *The European Green Deal*. Brussels: European Commission.
10. Hall, J. K., Daneke, G. A., & Lenox, M. J. (2010). Sustainable development and entrepreneurship. *Journal of Business Venturing*, 25(5), 439–448.
11. Dangelico, R. M., & Pujari, D. (2010). Mainstreaming green product innovation. *Journal of Business Ethics*, 95(3), 471–486.
12. Abdullayev, A. (2021). O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish yo'nalishlari. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, 5(2), 45–53.
13. Raximov, B. X. (2020). Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni barqaror rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
14. Yuldashev, O. (2019). Yashil iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishlari. *Iqtisodiy tadqiqotlar jurnali*, 3(1), 22–29.
15. Xodiev, B. Y. (2020). Milliy iqtisodiyotda kichik biznesning o'rni va uni rivojlantirish istiqbollari. Toshkent: Fan nashriyoti.
16. Ruzmetov, B. (2022). Yashil iqtisodiyotga o'tish sharoitida kichik biznesni rivojlantirish masalalari. *Biznes ekspert jurnali*, 4(1), 60–67.
17. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni. (2022). 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. Toshkent.
18. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. (2023). O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivoji bo'yicha statistik to'plam. Toshkent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>